

CHET TILLARINI O'QITISHDA KASBIY YO'NALISH.

Kenjaboev. Sh .A

SamDVMCHBU Toshkent filiali

kafedra mudiri dotsent

Tel:(91.586-59-62)

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tilini o'qitishda kasbiy yo'nalish tamoyillari berilgan. Kasbiy yo'naltirilgan ta'lim universitetlarda chet tilini o'qitishning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Chet tilini professional yo'naltirilgan o'qitishning mohiyati uni maxsus fanlar bilan birlashtirishdir

Kalit so'zlar: kasbiy e'tibor, muloqot qobiliyatlari, motivatsiya, veterinariya atamalari, integratsiya, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

Аннотация. В данной статье даются принципы профессиональной направленности при обучении иностранному языку. Профессионально-ориентированное обучение является приоритетным направлением обучения иностранному языку в вузах. Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку заключается в его **интеграции** со специальными дисциплинами

Ключевые слова: профессиональная направленность, коммуникативные навыки, мотивация, ветеринарные термины, интеграция, современные образовательные технологии.

Abstract. This article gives the principles of professional orientation in teaching a foreign language. Professionally-oriented education is a priority direction of teaching a foreign language in universities. The essence of professionally-oriented foreign language teaching is its integration with special disciplines

Key words: professional orientation, communication skills, motivation, veterinary terms, integration, modern educational technologies.

Oliy ta'lim o'quv muassasalarida chet tilini o'qitish o'quv jarayoniga ma'lum xususiyatlarni kiritadi. Talabalar ko'pincha nima uchun tilni o'rganishimiz kerak, u

ma'lum bir mutaxassislik yoki kasb bilan qanday bog'liq degan savolni berishadi. Mehnat bozorida raqobatbardosh shaxs bo'lish uchun chet tilini bilish zarurligini tushuntirishimiz kerak. Ingliz tilini biladigan oliygoh bitiruvchisi ish topishda katta istiqbolga ega.

Biroq, chet tilini o'rganish zaruratining yuqoridagi sabablaridan tashqari, biz o'z ishimizda talabalarda chet tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni ham shakllantirishga harakat qilamiz. Biz talabalarimizga ularning kasbiy mavzularda chet tilida muloqot qilish, o'z fikrlarini bildirish darajasi ularning kasbiy faoliyati qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishiga bog'liqligini yetkazishga harakat qilamiz. Bu chet tilini o'rganishda motivatsiyani shakllantirishning eng muhim daqiqalaridan biridir. Hammaga ma'lumki, eng zo'r o'qituvchi ham, agar inson o'zi o'qishni xohlamasa, unga bilim bera olmasligini hamma biladi.

Chet tilini maktablarda, undan ham ko'proq oliy ta'limda o'rganish qiyin bo'lgan fanlardan biri ekanligi hech kimga sir emas. Chet tilini o'qitishning murakkabligi bir necha sabablarga ko'ra yuzaga keladi, xususan: o'quv jarayoni sun'iy til muhitida amalga oshiriladi; chet tili ikkinchi darajali fan sifatida qabul qilinadi (garchi, u butun o'quv kursi davomida o'rganiladi); boshqa mutahassislikga yo'naltirilgan oliygohlar uchun darsliklar va o'quv-metodik qo'llanmalarining yetarli emasligi; va nihoyat, eng muhim sabab - maktabdan keyin turli darajadagi tilni biladigan o'quvchilar kasb-hunar ta'limiga kelishadi va ba'zi o'quvchilar odatda maktabda ushbu texnikumda o'qitilmaydigan tilni o'rganishadi. Bu shuni anglatadiki, asosiy ko'nikmalarni "chuqurlashtirish" va ularni "takomillashtirish" bilan bog'liq bo'lgan o'qituvchining boshlang'ich vazifasi, agar barcha talabalar uchun bo'lmasa ham, chuqurlashtirish va takomillashtirish kerak bo'lgan narsaning etishmasligi tufayli amalga oshirilmaydigan vazifaga aylanishi mumkin.

Amalda, bu o'qituvchining o'rta maktab doirasida o'rganish uchun mo'ljallangan materialni takrorlash va umumlashtirishga qimmatli vaqtini va alohida talabalar bilan ushbu muhim materialni "noldan" o'rganishga sarflashiga olib keladi. Bunday talabalarda fanga qiziqish pasayadi, loqaydlik paydo bo'ladi. Shuning uchun men o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri bu fanga qiziqish, kundan-kunga ishlashga

intilishi, deb bilaman. Ular chet tiliga muhtoj emasligiga ishonishadi, chunki ular hech qachon undan foydalana olmaydilar. Bunday talabalar o'zlarining keyingi rivojlanishi uchun maqsadlar qo'ymaydilar. Shuning uchun men o'z vazifamni chet tilini o'rganishni professional ahamiyatga ega fan sifatida taqdim etishda ko'raman. Oliy ta'lim o'quvchilarining chet tilini bilish imkoniyatini ortiqcha baholamang. Agar veterinariya yo'nalishiga tarjima qilish uchun mutaxassis kerak bo'lsa, professional tarjimon bilan bog'lanish eng to'g'ri bo'ladi. Bizning bugungi talabalarimiz va bo'lajak mutaxassislarimiz uchun haqiqiy bo'lgan ishbilarmonlik kasbiy muloqot holatlari - bu boshlang'ich tilni bilish holatlari, kundalik muloqot holatlari, shuningdek, mutaxassislik bo'yicha professional lug'atni bilish. Shuning uchun oliygohlarda chet tilini o'qitishda kasbiy yo'naltirilgan ta'lim ustuvor hisoblanadi. Chet tilini kasbiy yo'naltirilgan o'qitish ilmiy yo'nalish sifatida 1960-yillarda xorijda paydo bo'lgan. Mamlakatimizda P.I. Obraztsov hamkasblar bilan chet tilini o'qitishda o'quv materialining kasbiy yo'naltirilganligi tamoyilini asoslab berdilar.¹

P.I. Obraztsov chet tilini o'rganish o'z-o'zidan maqsad bo'lmasligi, balki tanlangan mutaxassislik doirasida bilim darajasini, bilimdonligini oshirish maqsadiga erishish vositasi bo'lishi kerakligini ta'kidladi.

Ularning fikricha, asosiy mutaxassisliklarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi kerak:

Maxsus matnlar ustida ishlash, og'zaki nutqni rivojlantirish uchun maxsus mavzularni o'rganish, tegishli mutaxassislik bo'yicha minimal lug'atni o'rganish, o'qituvchilar tomonidan talabalarning grammatik va leksik materialini faollashtirish uchun qo'llanmalar yaratish chet tilini kasbiy yo'naltirilgan holda o'rganishning mohiyati uning maxsus fanlar bilan integratsiyalashuvidir. Bu erda tilshunos o'qituvchi ma'lum qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, chunki uning lingvistik yoki pedagogik ma'lumoti tufayli u har doim ham maxsus kasbiy lug'atga ega emas. Shunga ko'ra, o'qituvchi ma'lum bir mutaxassislik asoslarini, asosiy va professional lug'atni o'rganishi, terminologiyada harakat qila olishi kerak. Chet tilini kasbiy yo'naltirilgan

o'qitish kursning mavzuli printsiptga muvofiq tanlangan autentik matnlarga asoslanganligini nazarda tutadi. Matnlarga qo'shimcha ravishda zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirish uchun maxsus mashqlar tizimi qo'llaniladi.

Ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilishda texnik matn bilan ishlash algoritmi quyidagicha: matn o'qiladi; u belgilanadi, tushunarsiz iboralar, atamalar va qisqartmalar ajratib ko'rsatiladi. Shundan keyingina og'zaki yoki yozma shaklda to'liq tarjima qilinadi. Bugungi kunda bir bilim sohasidan boshqasiga maxsus terminologiyaning o'zaro kirib borishi mavjud bo'lib, texnik matnni to'g'ri tushunish uchun ushbu fanni va unga aloqador ingliz terminologiyasini yaxshi bilish kerak. Ilmiy va veterinariya sohasidagi termnlarni tarjima qilish uchun nafaqat asosiy atamalarni, balki o'z mutaxassisligingizning xususiyatlarini ham bilish kerak. Talabalar ushbu materialni rus tilida maxsus fanlar bo'yicha o'rganadilar. Chet tili kursining maqsadi talabalarning ingliz tili darslarida olgan bilimlaridan foydalanishdir. Ushbu material talabalar uchun qiziqarli bo'lganligi sababli, ularning kelajakdagi kasbi bilan bevosita bog'lab o'rganish ishtiyoq bilan amalga oshiriladi. Oliygo' bitiruvchilari, xususan, veterinariya sohasida chet tilini bilish zarur, chunki hozirda veterinariyada qo'llaniladigan texnologiyalarning asosiy qismi xorijda ishlab chiqilmoqda, me'yoriy hujjatlarning aksariyati esa "O'zbek tili"ga tegishli. Xorijiy tilini o'rganish kursi davomida talabalar quyidagilar bilan tanishadilar:

Bugungi kunda bir bilim sohasidan boshqasiga maxsus terminologiyaning o'zaro kirib borishi mavjud bo'lib, veterinariya sohasidagi matnni to'g'ri tushunish uchun ushbu fanni va unga aloqador ingliz terminologiyasini yaxshi bilish kerak. Barkamol ilmiy va veterinariya sohasidagi terminlarni tarjima qilish uchun nafaqat asosiy atamalarni, balki o'z mutaxassisligingizning xususiyatlarini ham bilish kerak. Talabalar ushbu materialni rus tilida maxsus fanlar bo'yicha o'rganadilar foydalanishdir. Ushbu material talabalar uchun qiziqarli bo'lganligi sababli, ularning.

Chet tili kursining maqsadi talabalarning ingliz tili darslarida olgan bilimlaridan kelajakdagi kasbi bilan bevosita bog'liq, o'rganish ishtiyoq bilan amalga oshiriladi. , xususan, veterinariya sohasida chet tilini bilish zarur, chunki hozirda veterinariyada qo'llaniladigan texnologiyalarning asosiy qismi xorijda ishlab chiqilmoqda, me'yoriy

hujjatlarning aksariyati esa xorijiy tilga tegishli. Kurs davomida talabalar quyidagilar bilan tanishadilar:

- veterinariya dori vositalari ishlab chiqarish bilan;
- veterinariya sanitariya ekspertizasi asoslari bilan;
- asosiy veterinariya bilan;

Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, ingliz tilidagi veterinariya sohasidagi adabiyotlar tarjimasini til va ma'lum bir mutaxassislik sohasidagi mustaqil kompleks ishdir. Talabalar uchun yordamchilar: veterinariya sohasidagi lug'atlar, ma'lumotnomalar va mehnatsevarlikdir. Lug'atda topilgan so'zning hech bir ma'nosi mos kelmaydi, chunki so'zning ba'zi ma'nolari lug'atda qayd etilmagan. Bunday holda, yaxshi til tuyg'usi (lingvistik taxmin) qiyinchilikni, eng muhimi, nima xaqqida ekanligini tushunishi muammoni bartaraf qiladi. Shu sababli, ingliz tilini o'qitishning ikkinchi yili oxirida talabalar kelajakdagi kasbiy faoliyatining tegishli sohasini qisman o'rganib, texnik matnlarni to'g'ri tarjima qilishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kucheryavaya T. L. Nolingvistik mutaxassislik talabalariga chet tilini kasbiy yo'naltirilgan holda o'qitish muammolari [Matn] // Zamonaviy dunyoda ta'lim nazariyasi va amaliyoti: xalqaro materiallar. ilmiy konf. (Sankt-Peterburg, 2012 yil fevral). - Sankt-Peterburg: Renome, 2012. - B. 336-337.
2. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. Toshkent.2012.²
- 3.Obraztsov P.I., Axulkova A.I., Chernichenko O.F. Kasbiy yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasini loyihalash va qurish. Burgut, 2005 yil.
4. Poxolkov Yu.P. Yangi sanoatlashtirish sharoitida Rossiyada muhandislik ta'limi milliy ta'limotini shakllantirishga yondashuvlar Inzhenernoe obrazovanie. - Tomsk, 2012. - No 9. - B. 5-11.